

A photograph of a football game. In the center, a player in a dark blue jersey with "NAVY" written on it in green letters is running with a brown football. He is wearing a gold helmet with "NAVY" on the side and the number "32" on his shoulder. He is being tackled by several players in white jerseys with red accents. One player in the foreground has "GIRARD" on his jersey. In the background, a player in a white jersey with "RUTGERS" is visible. The word "WayScience" is overlaid in large blue letters with orange horizontal bars on either side.

WayScience

III Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Сучасний рух науки»

WayScience

III Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Сучасний рух науки»

Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»

Матеріали подані в авторській редакції. Редакція журналу не несе відповідальності за зміст тез доповіді та може не поділяти думку автора.

Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 жовтня 2018 р. – Дніпро, 2018. – 748 с.

III міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», а саме:

- державне управління;
- філософські науки;
- економічні науки;
- історичні науки;
- юридичні науки;
- сільськогосподарські науки;
- географічні науки;
- педагогічні науки;
- психологічні науки;
- соціологічні науки;
- політичні науки;
- інші професійні науки.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

[Шевченко В.В. Украинская система высшего образования на пути к университетской автономии // Современное движение науки : тезисы 3-й международной научно-практической интернет-конференции, 01-02 октября 2018 г. – Днепр: Издательство Международного электронного научно-практического журнала "WayScience", 2018. – С. 704-708. – Электронный ресурс: <http://www.wayscience.com/konferentsiya-3-1-2-zhovtnya-2018> (дата обращения 06.12.2018 г.)]

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38830>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38830/4/Shevchenko_Ukrainskaya_sistema_2018.pdf

[Шевченко В.В. Украинская система высшего образования на пути к университетской автономии // Тезисы 3-й международной научно-практической интернет-конференции "Современное движение науки", 01-02 октября 2018 г. – Днепр: Издательство Международного электронного научно-практического журнала "WayScience", 2018. – С. 704-708. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532541>]

Обсуждается университетская автономия как обязательный компонент реформы высшего образования Украины по Болонской модели.

Ключевые слова: Украина, высшее образование, Болонский процесс, автономия университета, реформа образования.

Сборник на сайте издательства:

<http://www.wayscience.com/konferentsiya-3-1-2-zhovtnya-2018>

УКРАИНСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПУТИ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АВТОНОМИИ

Шевченко В.В.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», профессор кафедры электричных машин, канд. техн. наук, доцент,
ORCID ID: 0000-0002-9557-9849, тел. +38-050-407-84-54, e-mail:
zurbagan8454@gmail.com

Система высшего образования с момента распада СССР находится в состоянии перманентного реформирования. Реформа необходима в связи с постоянным снижением качества образования, о чем свидетельствуют рейтинги QS, THE, Universitas 21 и др., [1; 2; 3, с. 6], и отток студентов с Украины в Польшу и в другие страны. Реформа высшего образования проводится непоследовательно, без четкой стратегии и дорожной карты, несмотря на то, что Болонская модель, выбранная Украиной взамен советской системы высшего образования, имеет четкие цели и успешный опыт реализации в большинстве стран Западной Европы, [4]. В 2014-м году наконец-то стандартизованы квалификационные и научные уровни (младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии, доктор наук), [5], что должно способствовать академической мобильности. Отмена модульно-рейтинговая система, которая долго существовала параллельно с Европейской кредитно-трансферной системой (далее - ЕКТС). Теперь ЕКТС стала обязательной и должна служить математической шкалой при формировании новых учебных программ и стандартов образования.

Процесс написания стандартов и учебных программ должен быть распределен между новой структурой Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования (далее - НАОКВО) и ВУЗами. Но старт полноценной работы НАОКВО пробуксовывает и на первых порах Министерство образования и науки Украины (далее – МОН) даже готово

дублировать его функции. В частности, в 2018/19 учебном году МОН планирует разработать стандарт образования «младший бакалавр» и образовательной части стандарта «доктор философии» вместо НАОКВО, [6]. Между МОН и НАОКВО должны прекратиться конфликты, которые освещаются в прессе последние два года, и дают богатую пищу российской пропаганде.

После принятия стандартов ВУЗы должны будут привести свои учебные программы в соответствие со стандартами. Важно, чтобы эта работа была оплачена, во избежание формального подхода. От качества новых учебных программ будет зависеть привлекательность украинских ВУЗов для иностранных студентов, от того, как будет происходить процесс формирования новых программ – доверие университетских коллективов к новым этапам Болонской реформы. Опыт проведения реформы за последние 13 лет, [7], уже показал результаты формализации в случае непонимания целей реформы и ответ в случае административного давления МОН без выделения необходимых ресурсов. В этом случае, как стандарты образования, так и стандарты специальностей должны разрабатываться НАОКВО самостоятельно.

Реформа проходит в условиях высокого уровня коррупции во всех сферах общественной жизни на Украине. И одной из целей реформы является разрушение коррупционных схем в образовании и предотвращения появления новых схем. Успехи есть только в вопросах поступления в ВУЗы, благодаря введению внешнего независимого оценивания, но бытовая коррупция остается на высоком уровне, [8, стр. 123-141]. Успешная борьба с коррупцией является одним из главных условий продолжения кредитования Украины Международным валютным фондом. Искоренению коррупции в отношениях «студент-преподаватель» теоретически может способствовать введение ВНО для выпускников ВУЗов, но оно не может быть начато раньше написания и апробации всех стандартов образования и новых учебных программ.

Между МОН и ВУЗами Украины должны сложиться отношения, когда МОН будет сообщать новые правила работы ВУЗов заранее, не в последний

момент. Так, например, изменение правил поступления в ВУЗы и определение количества бюджетных мест должно заканчиваться не позже чем за месяц до начала очередной вступительной компании. Запрет на изменение правил позже должен быть внесен Верховной радой Украины в закон «О высшем образовании». Тем более, что МОН само говорит о необходимости принятия новой редакции закона, [9], но хочет уменьшить детализацию закона, что якобы тормозит реформу высшего образования. Тогда как именно отсутствие деталей служит причиной конфликтов между МОН и НАОКВО, позволяет МОН сохранять избыточный административный контроль над ВУЗами.

За годы реформы ВУЗы уже получили определенную свободу в академических вопросах, но не в вопросах финансирования. Так, в настоящее время МОН выделяет ВУЗам определенные суммы на выплату стипендий, и ВУЗы ставят то количество положительных оценок, на которое имеет средства. Это не способствует объективной оценке знаний, служит почвой для бытовой коррупции. Модель, которую можно было бы применить при начислении стипендий – выплата минимальной стипендии в размере прожиточного минимум каждому студенту бюджетной дневной формы обучения при отсутствии прогулов и академической задолженности. Т.е. этот минимум должен по уже существующему принципу «деньги идут за студентом» поступать на расчетные счета ВУЗа автоматически. А размер доплаты за академические, творческие, спортивные успехи и участие в общественной жизни университетов должен определяться самим ВУЗом. Деньги на финансирование всех статей расходов должны поступать ВУЗу в общем объеме, а ВУЗ должен самостоятельно распределить их на коммунальные расходы, фонд заработных плат, стипендии за успехи, обновления лабораторных, библиотечных фондов, компьютерного парка, проведение научных исследований, обеспечение преподавателей жильем и др.

Государство может заказывать ВУЗам научные исследования, возможно на конкурсной основе, по грантовым программам. У самих ВУЗов должна быть возможность создать рабочие места для студентов. Студенты контрактной

формы обучения должны иметь возможность заработать на свое образование внутри самого ВУЗа.

За МОН же должна остаться функция мониторинга основных показателей количества студентов, потребности в различных специальностях, качества образования, научных исследований, которые проводятся ВУЗами, и контроля за целевым использованием бюджетных средств. Но по статьям расходов ВУЗы должны иметь право распределять средства самостоятельно. Автономии университетов может способствовать статус неприбыльных организаций для ВУЗов.

От МОН также требуется урегулирование вопроса со студенческими общежитиями. В настоящее время нет действующих нормативных документов, которые определили бы, сколько студентов и каких категорий имеют право на проживание в общежитиях, какой процент стипендии может идти на оплату такого проживания, [8, с. 126]. На этом примере можно показать, что МОН должно в своих инструкциях определять только рамки, за которые ВУЗы не должны выходить. Внутри этих рамок у ВУЗов должна быть большая свобода выбора.

Таким образом, ВУЗам Украины необходима полноценная автономия не только в академических, но и в финансовых вопросах. Такая автономия – необходимое условие, чтобы остановить деградацию системы высшего образования и повысить рейтинги украинских ВУЗов.

Список литературы:

1. QS World University Rankings 2016-2017. – Адрес доступа: <http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016>.

2. Times Higher Education: THE World University Rankings 2016-2017. - Адрес доступа: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/country/2778/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only.

3. Universitas 21 Ranking of National Higher Education Systems / Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, 2018. - 50 p. - Адрес доступа: https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418_FULL_LR%20%281%29.pdf.

4. Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area, March 12, 2010. - Адрес доступа: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2010_Budapest_Vienna/64/0/Budapest-Vienna_Declaration_598640.pdf.

5. Закон України "Про вищу освіту" (чинний)/Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст. 2004. - Адрес доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18>.

6. Из Украины разбегаются студенты и преподаватели / РИА Новости Украина, 29.01.2018. - Адрес доступа: <https://rian.com.ua/analytics/20180129/1031751735/Ukraine-vuz-obrazovanie-problema>.

7. Ukraine, participation in the Bologna Process / European Higher Education Area. - Адрес доступа: <http://www.ehea.info/pid34250-cid101611/ukraine.html>.

8. OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017, OECD Publishing, Paris. - Адрес доступа: <https://doi.org/10.1787/9789264270664-en>.

9. В Украине в 2020 приступят к разработке нового закона о высшем образовании. - Гриневич / Аналитический портал "Цензор.НЕТ", 27.01.2018. - Адрес доступа: https://censor.net.ua/news/3046925/v_ukraine_v_2020_pristupyat_k_razrobotke_novogo_zakona_o_vysshem_obrazovanii_grinevich.

ЗМІСТ

Абрамова А.С. ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПРИРОСТУ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ.....	4
Антонець А.В. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ АГРОІНЖЕНЕРІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН.....	8
Арешкіна Л.Р. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ.....	11
Атланов В.В. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ СЕРЕДОВИЩА ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....	15
Атланова В.Г. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.....	19
Байтеряков О.З., Деробас А.В. ГРОШОВІ ЗНАКИ ЯК ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ.....	22
Байтеряков О.З., Іваненко Ю.С. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ.....	25
Байтеряков О.З., Медведський Р.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО ЛАНДШАФТУ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА МЕЛІТОПОЛЯ.....	30
Бахмат М.І., Бунчак О.М., Печенюк В.І. ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ ІЗ ЗБАЛАНСОВАНИМ УМІСТОМ ТРИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ.....	33
Бахмат М.І., Сендецький І.В., Колісник Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО.....	38

Чунакова Н.Ю., Кизим О.Г., Петухова І.Ю. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ.....693

Швиданенко О. А. ЗНАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС.....697

Шевченко В.В. УКРАИНСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПУТИ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АВТОНОМИИ.....704

Shevchenko I.V. THE INTEGRATION FORMS OF TRANSPORT CARGO SUBSYSTEMS.....708

Шевченко Л.В. ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....711

Шенгерій Л.М. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯК НЕОБХІДНА І ДОСТАТНЯ УМОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.....717

Шкварко А. СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ.....720

Шпілько В.Л. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.....723

Щирий Г.Л. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ.....725

Яців О.І. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЇЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.....728

Міжнародний електронний
науково-практичний журнал "WayScience"

Дата проведення:
1-2 жовтня 2018 року

СЕРТИФІКАТ

учасника конференції

III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ»

учасник

ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «УКРАИНСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПУТИ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АВТОНОМИИ»

Редакція журналу

м. Дніпро (Україна) – 2018 р